
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 544.778.4:546.05
DOI 10.5281/zenodo.7313169

ПЛАЗМЕННАЯ ЧПУ-ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

CNC PLASMA TREATMENT OF HIGH AREA SURFACES

ТЮРИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат химических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.*

TYURIKOV KIRILL SERGEEVICH,

*candidate of chemical sciences, associate professor,
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.*

В данной статье предложена концепция способа обработки плазменным факелом поверхностей большой площади. Осуществляется формирование плазмы в сквозном цилиндрическом реакторе с помощью диэлектрического барьерного разряда. Эксперименты осуществлялись по изучению возможности снятия пленки прореагировавшего фоторезиста с поверхности кремниевой пластины. Реактор смонтирован на ЧПУ платформе и является быстросменным, с возможностью замены на сканирующую головку, используемую для построения карты поверхности. Предварительными экспериментами подтверждена возможность обработки покрытий на поверхностях сложной формы с высокой скоростью.

In this article, the concept of a method for processing large-area surfaces with a plasma torch is proposed. Plasma is formed in a through cylindrical reactor using a dielectric barrier discharge. Experiments were carried out to study the possibility of removing the film of the reacted photoresist from the surface of the silicon wafer. The reactor is mounted on a CNC platform and is quick-change, with the possibility of replacing it with a scanning head used to build a surface map. Preliminary experiments have confirmed the possibility of processing coatings on surfaces of complex shape at high speed.

Ключевые слова: барьерный разряд, плазменная обработка, ЧПУ, эксперимент, большая площадь, реактор.

Key words: barrier discharge, plasma processing, CNC, experiment, large area, reactor.

Введение

В настоящее время значительный интерес привлекают различные способы модифицирования поверхностей с целью придания им особых свойств.

Особый интерес представляют процессы, позволяющие осуществлять обработку поверхностей вне закрытых камер, без необходимости осуществлять откачку объема, в котором находится обрабатываемый материал или напуска инертной атмосферы.

Актуальной является разработка основ технологии модифицирования материалов с помощью плазменного факела, перемещаемого над обрабатываемой поверхностью. Данный подход позволит осуществлять плазменное воздействие с высокой скоростью, позволяя проводить его на поверхностях большой площади.

Методика эксперимента.

Общее описание способа нанесения покрытия

В основе предлагаемого технологического аппарата лежит процесс плазменной обработки материала за счет генерации плазменного факела в вертикальном трубчатом реакторе. Применение плазмохимических технологий позволяет осуществлять процессы обработки материалов при более низких температурах в сравнении с более традиционными термическими процессами [5; 6].

Наиболее подходящим вариантом генерации разряда является диэлектрический барьерный разряд. Он создается между двух электродов, которые оба находятся соосно реактору, один из них находится на внешней стенке, другой внутри на оси реактора. Электроды разделены двумя слоями диэлектрика – стенкой реактора и воздушным промежутком между ней и внутренним электродом. В результате внутри реактора создается область генерации плазмы, в которой осуществляется ионизирование рабочего газа. Для подачи в область обработки дополнительных реагентов с целью химического модифицирования поверхностей возможно исполнение внутреннего электрода в виде трубки, служащей каналом подачи реагента.

Осуществление обработки материалов на поверхности сложной формы и большой площади осуществляется с помощью системы передвижения реакторного блока. Построение карты поверхности, на которую производится нанесение покрытия осуществляется с помощью подпружиненного зонда, управляемого с помощью ПК.

Экспериментальная проверка концепции

В качестве модельного обрабатываемого покрытия предполагается обработка нанесенного на кремниевую пластину фоторезиста марки ПНФ-ВЦ. Данный фоторезист широко доступен, отработаны методики его экспонирования, задубливания и снятия незасвеченного фоторезиста. На основе экспериментов по обработке данного фоторезиста возможно разработать методики для обработки используемых в микроэлектронной промышленности фоторезистов типа SU-8.

На рис. 1 приведена схема устройства экспериментальной аппаратуры для плазменной обработки поверхностей. Эксперименты осуществлялись по изучению возможности снятия пленки прореагировавшего фоторезиста с поверхности кремниевой пластины.

Принцип работы состоит в следующем. Газ-носитель, который в дальнейшем будет переводиться в плазменное состояние, по соединительной трубке 2 поступает в анодированную алюминиевую трубку, соосно расположенную с кварцевой трубой 4. Кварцевая труба с помощью крепежного хомута 5 присоединена к ЧПУ платформе (на рисунке не показана), посредством которой осуществляется перемещение реакторного блока над обрабатываемой поверхностью 7. На нижней части кварцевой трубы размещен соосный с ней цилиндрический электрод 6. Между электродом 6 и алюминиевой трубкой 3 поддерживается с помощью генератора 2 кВ 27 кГц диэлектрический барьерный разряд (в качестве диэлектриков выступают кварцевая труба и слой воздуха между кварцевой трубой и алюминиевой трубкой). Нижний торец трубки 3 глухо закрыт, а в боковой стенке трубки сделаны отверстия для поступления газа-носителя в зазор между алюминиевой трубкой и внешним электродом на поверхности кварцевой трубы. Попадая в зазор, в котором осуществляется поддержание барьерного разряда, газ ионизируется, переходя в плазменное состояние. Активные частицы ионизированного газа взаимодействуя с поверхностью 7 производят ее дальнейшую обработку.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – Баллон с аргоном, 2 – гибкая соединительная трубка, 3 – анодированная алюминиевая трубка, 4 – кварцевая труба, 5 – крепежный хомут, 6 – внешний электрод, 7 – обрабатываемая поверхность.

ЧПУ платформа обладает возможностью не только перемещения реакторного блока в плоскости, но также и по высоте, что позволяет поддерживать расстояние между выходным соплом реактора и обрабатываемой поверхностью постоянным для наибольшей равномерности формируемого покрытия. Предложенная конструкция реакторного блока обладает низкой массой и размерами, что позволит перемещать ее с высокой скоростью над обрабатываемой поверхностью. Постоянство высоты реактора над поверхностью обеспечивается предварительным сканированием поверхности специально разработанной сканирующей головкой (подана заявка на патент), которая с помощью быстросъемного крепления монтируется вместо реакторного блока.

Таким образом, в приповерхностной области над обрабатываемым материалом происходит взаимодействие активных частиц ионизированного газа с атомами фоторезистивного покрытия, и, в зависимости от стадии производства изделия, различные этапы обработки фоторезиста – засвечивание (при наложенном фотошаблоне), задубливание или снятие. При обработке на этапе снятия, удаление прореагировавших молекул фоторезиста из зоны обработки осуществляется потоком газа-носителя.

Путем проведения предварительных экспериментов было установлено, что варьируя расходом газа-носителя и скоростью движения реакторного блока над обрабатываемой поверхностью является возможным контролировать глубину обработки слоя фоторезиста.

Установлено, что скорость снятия фоторезистивного покрытия может достигать порядка 0,1 мкм/сек, что позволит разработать технологию скоростной обработки покрытий большой площади.

Необходимо также отметить, что подобный подход позволит обрабатывать фоторезисты различных марок на различных этапах производства изделий, а, путем подбора соответствующих технологических параметров, и поверхности из других материалов, в том числе и с возможностью химического модифицирования поверхности, благодаря модульности предложенного аппарата.

Заключение

Таким образом, было успешно продемонстрировано применение плазмы барьерного разряда для обработки фоторезистивных слоев. Разряд используется для активирования молекулы газа-носителя, затем осуществляется дальнейший их переноса к обрабатываемой поверхности. Предложена концепция ЧПУ системы обработки поверхностей сложной формы. Предварительными экспериментами подтверждена возможность обработки покрытий на поверхностях сложной формы с высокой скоростью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Tsemenko V.N. Fabrication, Structure and Properties of a Composite from Aluminum Matrix Reinforced with Carbon Nanofibers // *Met. Sci. Heat. Treat.* 2018. №60. С. 24-31.
2. Zuber K. Mesoporous Siloxane Films Through Thermal Oxidation of Siloxane-Carbon Nanocomposites // *Adv. Eng. Mater.* 2015. №17. С. 1547-1555.
3. Zuber K. One-step fabrication of nanocomposite thin films of PTFE in SiO_x for repelling water // *Adv. Eng. Mater.* 2015. №17. С. 474-482.
4. Barreca D. First Example of ZnO–TiO₂ Nanocomposites by Chemical Vapor Deposition: Structure, Morphology, Composition, and Gas Sensing Performances // *Chem Mater.* 2007. №19. С. 5642-5649.
5. Hirose Y. Synthesis of diamond thin films by thermal CVD using organic compounds // *Jpn. J. Appl. Phys.* 1986. №25. С. 519-521.
6. Huang H. Effect of deposition conditions on mechanical properties of low-temperature PECVD silicon nitride films // *Mater. Sci. Eng. A.* 2006. №435-436. С. 453-459.

© Тюриков К.С. 2022.